

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ (НА ПРИМЕРЕ ВОЛЕЙБОЛА)

Мирзаев Миркамол Каратович

Старший преподаватель кафедры узбекского языка, педагогики и физической культуры Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий.

Аннотация: В статье анализируется развитие физических качеств волейболистов в образовательных учреждениях.

Ключевые слова: Игра в волейбол, физические качества, общефизическая подготовка, специальная подготовка.

Многие специалисты отмечают, что при активных занятиях волейболом укрепляется костно-мышечный аппарат. Хорошая общая физическая подготовка является основой успеха в занятиях и игре в волейбол, потому что раскрываются функциональные возможности организма.

Но при специальной подготовленности могут быть и отрицательные последствия, потому что происходит несоответствие темпа двигательных способностей. Так, как двигательный аппарат это сложная биомеханическая система об управлении и функционировании которой, известно еще очень мало.

Сила, ловкость, быстрота и выносливость это основные качества приобретаются на занятиях волейбола. Много движений базируется на беге, прыжках и метаниях, применяемые в волейболе, носят естественный характер, поэтому дети усваивают их совершенно легко при правильном

обучении. Как отмечают наши специалисты Беляев А.В. и Савина М.В.: «Двигательная активность волейболистов, хотя и характеризуется высокой интенсивностью, почти полностью исключает высококачественные беговые нагрузки. Все движения волейболистов носят либо ударный, либо амортизационно-точный характер».

Волейболисты должны уметь взаимодействовать с движущимся мячом, где важную роль играет зрительный анализатор. Иметь хорошую координацию, так как должен сделать оценку удаления мяча и скорость его приближения.

Эти качества совершенствуются, если постоянно заниматься в секции по волейболу. Во время игры в волейбол постоянно меняются игровые ситуации, а во время игры мы можем наблюдать переменную интенсивность, тем самым занимающиеся овладевают игровыми приемами.

Железняк Ю. Д., Клещёв Ю. Н., Чехов О. С. отмечают, что многообразие движений при игре в волейбол влияет в физическое развитие учащихся и способствует повышению их двигательной активности на протяжении всего периода обучения, как в школе, так и в спортивной секции волейбола.

Из выше сказанного мы можем отметить, что волейбол, неотделимо сочетает в себе бег, прыжки и метания, является хорошим средством физической подготовленности. Учащиеся, занимающиеся в секции волейбол, развивается хорошая координация, умение действовать в соответствии с ситуациями которые возникают во время игры волейбол, быть ловкими.

Надо отметить, что двигательная деятельность у волейболистов меняется с приходом новых задач, которые могут решаться во время игры, как сознательно, так и автоматизировано. В волейболе развивается хороший

глазомер, так как учащиеся должны рассчитывать свои движения с полетом мяча.

Занимающиеся волейболом обладают особенностью периферического зрения, так как от ситуации на поле учащиеся произвольно переключают и распределяют внимание при переходах от защиты и нападения, в связи с этим развивается тактическое умение у играющих.

Наши исследователи отмечали, что на организм школьников и студентов занимающихся волейболом разносторонне воздействуют упражнения скоростно-силового характера. Другие упражнения на силу и выносливость оказывают менее широкое воздействие. Хотелось бы отметить, что в одном из физических качеств высокий показатель может зависеть от других физических качеств.

Поэтому мы можем сделать вывод, чтобы воспитывать физические качества, они должны пропорционально быть развиты в избирательной деятельности. Чтобы, воспитать физические качества, которые необходимы для волейболистов используются ациклические упражнения, осуществляемые в игровой техники с различными приемами.

На занятиях по волейболу решаются весьма разнообразные задачи: развиваются физические качества, совершенствуются сложные двигательные навыки и игровые приемы. Надо отметить, что основные двигательные действия волейболистов —это быстрые перемещения, прыжки, падения.

Все двигательные действия, выполняются с риском и от игрока требуется самообладание и смелость. В процессе игры мы знаем, что все действия меняются.

Поэтому на занятиях волейболисту надо овладевать системой двигательных навыков, которые вырабатываются из большого количества приемов защиты и нападения.

В игровых ситуациях присутствует определенная сложность применения всех технических приемов, где от игрока требуется точность движений, а так же переключаться с одних движений на другие, которые могут быть разные по скорости, характеру и ритму Железняк Ю. Д. в своих исследованиях писал: « Что почти все действия волейболистов происходят на основе зрительных восприятий.

Умение видеть положение и перемещение игроков на площадке, непрерывное движение мяча, а также умение быстро ориентироваться в сложившихся условиях - важнейшие качества волейболистов. Это предъявляет весьма высокие требования к объему поля зрения игроков и точности их глазомера».

Если проанализировать все действия волейболистов – автоматизированы, что те действия, которые казалось, бы должны были строиться по типу сложной реакции, строятся по типу простой. Все действия точность и внезапность развивает быстроту реакции, а так же развивают быстроту движений, которые связаны с высокой скоростью полета мяча.

У занимающихся волейболом под влиянием тренировки у игроков до минимума сводятся такие составные части латентного периода реакции, как момент различия, узнавания и особенно выбора действий, за счет выработки соответствующего динамического стереотипа.

Волейбол это игра с быстрой реакцией, но нельзя только ей довериться, ведь у волейболистов необходимо предвидеть различные игровые ситуации. Игра в волейбол требует от каждого занимающегося максимальной скорости реагирования.

Следовательно, в условиях острого дефицита времени, деятельность волейболиста взаимосвязана с готовностью выполнения отдельных действий. На занятиях по волейболу, выполняется много упражнений на скорость и быстроту реакции, где игроки должны быстро перемещаться,

упражнения, в которых надо сокращать расстояние, увеличивать скорость, а также хорошо реагировать на неожиданные продолжения в игре. Выполняя броски, быстрые перемещения, прыжки, неожиданные изменения направления движения, резкие рывки, падения, быстрые повороты головы при ориентировке, все это оказывает влияние на вестибулярный аппарат.

Беляев А., Булыкина Л. В своих исследованиях утверждают, что в волейболе преимущественное значение имеет скорость сокращения мышц, от которой зависит эффективность выполнения технических приемов, нужно применять широкий комплекс упражнений, направленных на развитие силы мышц и скорости их сокращения.

Надо отметить из всего выше сказанного, что во время игры в волейбол для занимающихся свойственно выполнять разнообразные чередования движения. Правила игры в волейбол заставляют игрока подчиняться и действовать в интересах коллектива, чтобы добиться общей цели. Каждый игрок должен на поле действовать с максимальными силами и возможностями для того, чтобы преодолевать трудности в ходе спортивной борьбы.

Изучая литературу о игре в волейбол мы согласны с исследователями, что волейбол способствует воспитанию чувства коллективизма; настойчивости, решительности, целеустремленности; внимания и быстроты мышления; способности управлять своими эмоциями; совершенствованию основных физических качеств.

Таким образом, чтобы у занимающихся волейболом были высокие физические показатели у школьников и студентов должна быть мотивация к занятиям. Для этого проводятся соревнования по ОФП, по волейболу между учащимися, а так же областные соревнования и различные турниры.

Все это вызывает у школьников и студентов интерес к занятиям, на которых они хотят быть лучшими в общей физической подготовке и войти в

основной состав для участия в соревнованиях различного ранга. Для воспитания различных физических качеств мы хотели бы предложить специальные физические упражнения для развития быстроты.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Беляев, А.В. Волейбол [Текст]: учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. 022300 - Физ. культура и спорт / под. общ. ред. А.В. Беляева, М.В. Савина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ФиС: Спорт Академ Пресс, 2006.
2. Беляев, А.В. Волейбол: теория и методика тренировки / А.В. Беляев, Л. Булыкина. – М.: ТВТ Дивизион, 2011.
3. Беляев, А.В. Волейбол на уроке физической культуры. – М.: Спорт Академ Пресс, 2003.
4. Боталова Л.И. [Электронный ресурс] / Л.И. Боталова // Режим доступа: <http://www.629511.ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14.html> Ayrapetyans L.R., Kleshev Y.N. Voleybol. O‘quv qo‘llanma.Toshkent., 1995 yil. 36 -43 bet.
5. Ayrapetyans L.R., Godik M.A. Sport o‘yinlari va uni o‘qitish uslubi. Toshkent., 1991yil. 58 – 62 bet.
6. Ayrapetyans L.R., Pulatov A. Yuqori malakali voleybolchilarni tayyorlashda tanlovning o‘rni. «JT, sport va ma’naviyat» to‘plami. T., 1995.
7. Jeleznyak Y.D., Slupskiy L.N. Voleybol maktabda.T., 1998. 123 bet.
8. Kleshev Y.N., Ayrapetyans L.R., Patkin V.L. Voleybol. Murabbiy kundaligi. T., 1995yil. 134 bet.
9. Po‘latov A.A. Voleybol. JTI talabalariga mo‘ljallangan dastur. Ixtisoslik kursi. T., 1993 yil. 76 bet.
10. Po‘latov A.A. Harakatni aniq ijro etishda vestibulyar analizatorning o‘rni. «JT, sport va ma’naviyat» to‘plami. T., 1995 yil. 147 bet.
11. Po‘latov A.A. O‘rgatish uslubiyatiga noan’anaviy yondoshish masalalari T., 1994.

